

seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

**CRUSP E COLINA: MODULAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DOIS CONJUNTOS
RESIDENCIAIS PRÉ-MOLDADOS**

Juliano Caldas de Vasconcellos
Arquiteto e Urbanista | Universidade Feevale/Centro Universitário Uniritter
Rua Carazinho, 145/301 – Porto Alegre/RS - Brasil
TEL 51 9971.2364 | jcvasc@gmail.com

CRUSP E COLINA: MODULAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DOIS CONJUNTOS RESIDENCIAIS PRÉ-MOLDADOS

A industrialização introduziu novos materiais, processos e métodos de construir que afetaram irreversivelmente e em escala crescente a arquitetura. A prática está essencialmente associada aos conceitos de organização e de fabricação em série, elementos esses que são entendidos a partir de um estudo mais amplo das relações de produção envolvidas e da mecanização dos meios de produção. E foi em concreto armado que a nova arquitetura se expressou em sua absoluta maioria no Brasil. Do período Vargas a Kubistchek e do *boom* construtivo do pós-guerra, tivemos o início de uma industrialização em um país que saía de um quadro predominantemente agropastoril. É neste cenário ainda incipiente para a pré-fabricação que dois projetos de conjuntos residenciais construídos com estrutura pré-moldada são apresentados.

O primeiro projeto, de 1961, é o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo - CRUSP integrante da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, em São Paulo. Originalmente formado por doze blocos, foram financiados pelo Fundo de Construção da Universidade de São Paulo – FUNDUSP, com a finalidade de abrigar estudantes de outras cidades que ingressaram na instituição. Projeto de autoria dos arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Jr. e Sidney de Oliveira, teve sua construção iniciada em março de 1962. Os blocos A, B, C, D, E e F foram inaugurados em maio de 1963, sendo executados em estrutura convencional de concreto e os seis restantes em estrutura pré-moldada no próprio canteiro da obra. Constituinte um dos primeiros casos de construção de grande porte executada neste sistema no Brasil, o CRUSP teve sua importância pelo pioneirismo e pela sistematização das etapas de projeto e execução.

O segundo projeto a ser estudado é dos Edifícios de Apartamentos para Professores, conhecido também como Colina, de autoria do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). Projetado para o Campus Universitário Darcy Ribeiro da UnB em Brasília no ano de 1962, foi executado em 1963. O conjunto, também construído em estrutura pré-moldada, é formado pelos blocos A, B, C e D e seguiu os mesmos princípios de racionalização empregada nos principais prédios da Universidade. Localizados no extremo norte do Campus, conforme zoneamento previsto no plano urbanístico de Lucio Costa, as residências para professores foram propostas para serem construídas em etapas, em virtude de alguns aprimoramentos de ordem técnica, construtiva e espacial incorporados ao projeto. O objetivo era garantir a desejada flexibilização dos espaços internos atendendo às mais variadas composições familiares dos futuros moradores. Partindo dessa premissa, além dos fechamentos em placas de concreto pré-moldadas, optou-se pelo uso de divisórias removíveis que se adaptassem facilmente às necessidades das famílias dos professores da universidade, tentando com isso uma maior flexibilização da planta.

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo entre os dois projetos, identificando elementos de coordenação modular, organização espacial e aspectos construtivos. A racionalização do projeto – que, num primeiro momento, procurava apenas reduzir custos e prazos – também se manifestou em termos da configuração espacial das unidades de habitação e das relações formais dos blocos. Neste sentido, o artigo procura traçar paralelos e convergências entre as duas propostas que, mesmo concebidas quase que concomitantemente, apresentam diferenças significativas tanto espaciais quanto construtivas. A pré-fabricação – ou, no caso específico a pré-moldagem – estava no início de sua história no Brasil e por isso ainda se apresentava em nível investigativo, tanto nas estratégias de projeto quanto na solução estrutural.

Palavras-chave: concreto, pré-moldado, industrialização

Keywords: concrete, precast, industrialization

CRUSP E COLINA: MODULAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DOIS CONJUNTOS RESIDENCIAIS PRÉ-MOLDADOS

1. INTRODUÇÃO

A industrialização está essencialmente associada aos conceitos de organização e de fabricação em série, elementos esses que são entendidos a partir de um estudo mais amplo das relações de produção envolvidas e da mecanização dos meios de produção¹. Já no princípio do século XIX, a Revolução Industrial, iniciada na Europa no século anterior começava a influir no Brasil substituindo a produção artesanal pela mecânica padronizada e em série. Com a conquista dos mercados, a industrialização difundia novas normas de pensamento e ação que conduziram o arquiteto, o engenheiro, o construtor a considerarem os problemas não em termos de manufatura, mas no de indústria, criando a mentalidade propícia a esse campo de atividade.

O pioneirismo da industrialização da construção no início da década de 1960 no Brasil tem como um dos agentes o sentido de urgência que a nova capital do país demandava². A partir disso, a criação da Universidade de Brasília estabelece um ambicioso programa de obras em um curto espaço de tempo. Darcy Ribeiro, um dos encarregados de pensar a nova Universidade, impôs o ritmo das obras, e os arquitetos liderados por Oscar Niemeyer optaram pela pré-fabricação³.

Foi em Brasília, mais especificamente na UnB, que a pré-fabricação teve seu início efetivo no Brasil. A partir da liderança de Oscar Niemeyer, que chamou João Filgueiras Lima (Lelé) para trabalhar nas obras da nova capital em 1957 e depois em 1962 para as obras da Universidade como secretário executivo, mas também como coordenador do curso de pós-graduação e responsável pelo curso de técnica de construção do curso de Arquitetura que estava sendo criado⁴. Lelé atuou como arquiteto e engenheiro, projetando, calculando estruturas e elaborando as soluções construtivas em concreto armado. O trabalho de Oscar e Lelé é sintetizado por Lucio Costa no depoimento abaixo:

“Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, arquiteto artista: domínio da plástica, dos espaços e dos voos estruturais, sem esquecer o gesto singelo, – o criador. João da Gama Filgueiras Lima, o arquiteto onde a arte e tecnologia se encontram e se entrosam, – o construtor.”⁵

Mesmo com o pioneirismo das primeiras realizações na Universidade de Brasília, tivemos duas importantes experiências no campo da pré-fabricação em outros dois estados brasileiros⁶: o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP ,1961-63) e os pavilhões da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP, 1962-68) em Canoas/RS⁷. O projeto do CRUSP, de autoria do arquiteto paulistano Eduardo Kneese de Melo e equipe, juntamente com os blocos de apartamentos para professores da UnB, conhecido como Colina (1962-63) de autoria de João Filgueiras Lima (Lelé) serão os objetos de estudo deste artigo.

Figura 1 - Fotografias da construção do Campus da UnB de autoria de Eduardo Kneese de Melo. Fonte: <http://www.belasartes.br/kneese/>

Vale aqui mencionar que Eduardo Kneese de Melo trabalhou com Oscar Niemeyer desde a década de 1950, sendo um dos arquitetos do projeto para o Parque do Ibirapuera⁸ e que também integrou a equipe de arquitetos na construção de Brasília entre 1957 e 1960. O envolvimento de Kneese com a industrialização da construção se inicia já em 1951 com uma viagem à Inglaterra para o conhecimento de um sistema de casas pré-fabricadas. O entusiasmo com o tema prossegue na década de 1960, quando Kneese registra através de fotografias as obras em pré-moldados no campus da Universidade de Brasília (Figura 1).

2. CONJUNTO RESIDENCIAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CRUSP

Localizado no Campus Armando Salles de Oliveira, no Bairro do Butantã, este conjunto foi projetado por Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Júnior e Sidney de Oliveira. Previa a construção de doze blocos de apartamentos, todos em estrutura pré-fabricada, cada um com seis pavimentos tipo, além dos pilotis no térreo⁹. A iniciativa de se construir utilizando a técnica de pré-fabricação teve caráter experimental, visando o possível emprego posterior, em escala mais ampla, de peças estruturais com tais características – além de buscar maior qualidade, agilidade na construção e economia dos recursos disponíveis.

Em 1963 o complexo deveria servir como alojamento para os atletas dos jogos pan-americanos, comprometimento que o Governo do Estado de São Paulo estabeleceu com o evento daquele ano. Como a pré-fabricação era uma técnica ainda incipiente no país e pouco se sabia a respeito dos desafios que este tipo de construção implicaria nos prazos de execução, o Fundo para a Construção da Cidade Universitária (FUNDUSP) exigiu que a estrutura adotada fosse em concreto armado convencional.

Figura 2 - Vista aérea do CRUSP em 1964. No primeiro plano, os blocos em estrutura convencional de concreto armado. Ao fundo os blocos com estrutura pré-moldada em execução. Fonte: Acrópole nº303 1964, p. 94.

Por influência da equipe de arquitetos liderada por Kneese, a obra foi dividida então em duas partes: os seis primeiros edifícios foram construídos em concreto armado moldado *in loco* pela firma Servix, e os restantes em estrutura pré-fabricada sob a responsabilidade de construtora Ribeiro Franco (Figura 2). A construção dos primeiros blocos foi iniciada em 1962 e foram inauguradas em maio de 1963 junto com um

restaurante. Sobre o desafio de se construir com pré-moldagem pela primeira vez nesta escala e nestas condições, disse Kneese em entrevista:

*[...] haviam todos os indícios de uma experiência válida (em pré-fabricação). Mas como não existia nenhuma fábrica montada para pré-fabricação aqui eu consegui com muito esforço, com muita briga que fosse autorizado que um dos concorrentes apresentasse uma proposta em pré-fabricação. [...] não existia uma oficina, não existia equipamento, era tudo improvisado na própria obra. [...] lutei muito pois havia uma oposição terrível contra a pré-fabricação, mas mesmo assim eu achei que era uma oportunidade.*¹⁰

Por se tratar de uma primeira experiência, realmente surgiu, segundo a própria Ribeiro Franco (Figura 3), uma série de contratempos e imprevistos que se refletiram nos resultados econômicos do empreendimento, embora não chegassem a invalidar as conclusões obtidas. Ficou demonstrado, por outro lado, que o sistema representava uma série de vantagens em relação ao processo tradicional e que, desenvolvido em larga escala, resultaria em economia e rapidez nas construções. Moldagem, cura, transporte e montagem foram as operações fundamentais enfrentadas pelos construtores que, embora não tenham criado o sistema original de pré-fabricação, conseguiram soluções interessantes para vários problemas baseados apenas na própria experiência.

 ribeirão franco s. a.
Engenharia e Construções
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 712 - Fones: 31-2899 e 31-4838 - São Paulo

Montagem da estrutura dos Edifícios Residenciais na
Cidade Universitária
(Vide página 93 desta edição)

**estruturas totalmente
pré-fabricadas**

Figura 3 - Anúncio publicitário da construtora Ribeiro Franco na revista Acrópole de 1964.

Convém notar, também, que a empresa não se organizou em escala industrial no setor da pré-fabricação, mas tão somente desenvolveu um método para resolver o problema específico da construção de um bloco de edifícios. Acreditavam seus dirigentes que tal sistema poderia ser facilmente generalizado, dentro de um mínimo de condições pré-estabelecidas, inerentes a qualquer sistema de pré-fabricação. Os elementos que integraram a estrutura preconizada pela Ribeiro Franco – pilares, vigas e lajes nervuradas – foram moldados no próprio local da obra, com a utilização de formas metálicas fixas¹¹. A moldagem no local resultou das características específicas do empreendimento executado. A grande área disponível, bem como a pequena série de pré-fabricação e a economia visada no transporte dos elementos foram decisivas para a escolha. As peças estruturais são projetadas no sistema macho-fêmea, para encaixe. Os elementos horizontais foram simplesmente apoiados. As fundações, foram resolvidas pelo processo tradicional, apresentando orifícios que receberam posteriormente a base dos pilares.¹²

Além das soluções comuns à generalidade dos métodos de pré-moldagem, o sistema da Ribeiro Franco lançou mão de algumas soluções originais para a época: emprego de lajes nervuradas, com vantagens estéticas e de isolamento termo-acústico; moldagem de vigas em seção T, com vazios no miolo, o que proporcionava grande flexibilidade à passagem de tubulações; utilização de um sistema misto de enrijecimento da estrutura, com solda da ferragem dos pilares e rejuntamentos de concreto; construção das escadarias numa extremidade da estrutura, soltas em relação ao sistema construtivo geral.

Figura 4 - Diagrama de montagem dos pilares e das lajes dos blocos pré-moldados do CRUSP.
Fonte: Revista Dirigente Construtor, novembro de 1964 p.47

A moldagem dos elementos estruturais foi feita com precisão, uma vez que o método desenvolvido estava baseado no encaixe das peças. O sistema de formas metálicas fixas, formado por elementos justapostos de aproximadamente 2,5m, acrescidos das peças necessárias para garantir vazios e furos, permitiu que fossem alcançados os resultados previstos. As formas, dimensionadas de acordo com o projeto, eram preparadas com óleo para facilitar a desmontagem. A armadura dos pilares foi montada em malha, no próprio canteiro da obra, variando as dimensões da armadura a cada andar¹³. O transporte foi efetuado a partir da operação de estocagem dos elementos estruturais pré-moldados, depois as peças foram deslocadas sobre trilhos, com auxílio de guindastes móveis. No caso do CRUSP, a disposição dos edifícios dificultou a locomoção dos guindastes, obrigando excessiva movimentação do equipamento. O peso máximo das peças estruturais – cerca de 3 toneladas – orientou a escolha dos guindastes de torre.

Figura 5 - Pilares prontos para o encaixe nas fundações, com as esperas sendo soldadas na extremidade inferior. Fonte: Acrópole nº303 (1964) p. 101

A montagem das peças foi feita utilizando uma equipe de sete operários (um no guindaste, dois no encaixe e três no arremate e rejuntamento), o sistema de encaixe (Figura 5) contribuiu não apenas para a rapidez da execução, mas também para acentuar a impressão de limpeza da obra e pela fundamental ausência de madeiramento. No primeiro pavimento os pilares foram colocados na posição por

escoras reguláveis, sendo encaixados nos orifícios deixados como espera nos blocos de fundação. Em seguida os vergalhões de espera dos blocos e a ferragem inferior dos pilares foram soldados entre si, concretando-se depois a junção bloco-pilar. As vigas, colocadas na sequência, tinham furos para receber as ferragens e um orifício maior para o concreto. Colocadas as lajes, cujas extremidades eram apoiadas sobre as vigas, dobraram-se as barras verticais de espera das vigas sobre as lajes. Concretadas as junções do pilar-viga e viga-laje, se encerrou a montagem do pavimento. Apenas as escadas de incêndio externas foram fixadas por meio de parafusos, diretamente na borda dos volumes (Figura 6).

Figura 6 - A montagem do volume principal de escadas (esq) e das escadas de incêndio (dir) ambas pré-moldadas em concreto armado. Fonte: Acrópole nº303 (1964) p. 101.

O departamento técnico da Ribeiro Franco apontou que na época o sistema de pré-fabricação do CRUSP tinha como vantagem a economia de todos os meios que faziam parte da obra, incluindo o emprego racional dos materiais. Além disso, também se obteve 40% de redução na quantidade de homens/hora em relação aos métodos tradicionais, eliminação de 50% da mão de obra em relação ao concreto armado tradicional e a melhoria na qualidade da construção, motivada pelo controle científico do processo industrial – sem deixar de citar a diminuição do tempo de construção permitindo giro rápido do capital e da rentabilidade dos empreendimentos.

Figura 7 - Fotos da montagem da estrutura do CRUSP. As vigas em T invertido com os rasgos para encaixe dos pilares e passagem de tubulações. Fonte: Acrópole nº303 (1964) p. 101.

Mesmo com tudo isso, a iniciativa de ser pioneira nesse tipo de obra teve seu preço. A construtora Ribeiro Franco declarou na época a partir de seus diretores que mesmo com todas as vantagens gerais que o sistema trouxe, a empresa não conseguiu melhores resultados por duas razões fundamentais: o consumo de ferro e concreto acima do necessário e o baixo reaproveitamento das formas metálicas¹⁴.

A obra do CRUSP teve de fato um alto grau de pioneirismo e originalidade. Até hoje as soluções adotadas no projeto e na execução – como a de contraventamento através de encaixe e solda – carecem de um desenvolvimento a partir do que foi feito em São Paulo. Como diz Ruth Verde Zein:

*“[...] apenas no final do século XX é que boa parte de seus pressupostos passaram a ser, ainda que parcialmente, aplicados em obras habitacionais correntes, e apenas por algumas grandes empresas, e talvez somente após a pressão causada pela grande elevação de custos relativos à mão-de-obra exigindo medidas de economia com foco na eliminação dos desperdícios, ainda hoje praticados em alto grau na construção civil, que segue sendo feita com demasiada frequência de maneira artesanal e precária”.*¹⁵

Figura 8 - Desenhos originais do térreo e do pavimento tipo do CRUSP.
 Fonte: Montenegro Filho, 2007 p.179.

Figura 9 – Planta baixa do pavimento tipo e perspectivas tridimensionais dos blocos.
 Redesenho a partir dos originais. Fonte: Ramos, 2012 p. 175.

2. APARTAMENTOS PARA PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (COLINA) – BLOCOS A, B, C e D

Figura 10 - Imagem aérea da implantação dos quatro blocos. Fonte: Cavalcante, 2015 p.131

Projeto de João Filgueiras Lima (Lelé) elaborado em 1962 e construído em 1963. Os cálculos e o detalhamento estrutural das edificações (fundações, pilares, lajes, escadas) ficaram, segundo documentação, a cargo da empresa carioca Christiani – Nielsen Engenheiros e Construtores SA.¹⁶ A implantação segue o plano de Lucio Costa para a UnB numa área destinada à residência de professores e demais servidores da universidade próxima à L3 Norte. Os Blocos A, B, C e D da Colina, possuem três pavimentos sobre pilotis e sem elevadores, abrigando três tipos de apartamentos: o tipo I com 144m², o tipo II com 108m² e o tipo III com 84m². As áreas correspondentes ao estar e dormitórios são flexíveis, com a modulação e a estrutura fixadas garantindo o arranjo interno, desejado para que os apartamentos se adaptassem aos diferentes tamanhos de famílias de cada professor. A compartimentação interna dos espaços é definida por divisórias leves, possibilitando um layout flexível. A divisão dos dormitórios acontece através de armários de madeira, e a divisão entre os setores de estar e circulação através de estruturas que não encostam no teto. Todo o sistema está modulado na medida de 1 metro, utilizada como parâmetro geral de coordenação modular do projeto.

Figura 11 - Núcleos de circulação vertical em concreto armado moldado *in loco* com as vigas no detalhe.
 Fonte: Latorraca, 2000

Mesmo que todo o sistema tenha sido pensado em função da pré-moldagem, os conjuntos de circulação vertical foram executados em concreto tradicional, fundidos no local para servirem como elementos de rigidez e contraventamento dos blocos (Figura 3). Esses elementos suportam vigas pré-moldadas protendidas em formato de U, com 13 toneladas cada uma, formando conjuntos rotulados tipo “gerber” com vãos de 13 e 15m de comprimento. Os planos de lajes nervuradas balançam nas extremidades em 0,95m de cada lado e definem a dimensão de 12,5m de largura transversal do volume. As lajes são apoiadas nessas vigas que são fixadas nas extremidades dos blocos por pinos de aço. Sobre a solução de encaixe com pinos de aço (Figura 12), vale citar um depoimento do próprio Lelé¹⁷:

[...] esses pinos de aço foram testados e foram feitas radiografias de cada um. Não é brincadeira. Eu perguntei ao Darcy se ele confiava na radiografia e ele me respondeu – “mas como é que a gente vai fazer, ou a gente confia ou então...”

Figura 12 - Imagens da extremidade das vigas duplas com a fixação através do pino de aço. Montagem das lajes através de guindaste e dois operários. Fonte: Revista Acrópole nº369, janeiro de 1970 p.34.

E é a presença desse pino que reforça a ideia de que os edifícios do Colina tenham sido pensados em analogia direta ao sistema estrutural em madeira¹⁸. A lógica construtiva precisava solucionar os problemas de contraventamento e o efeito “baralho de cartas”, e a amarração da estrutura nos núcleos de circulação vertical era o único sistema para garantir a estabilidade e rigidez do esqueleto, já que as placas de vedação das empenas não tinham função estrutural, tanto as das extremidades quanto das fachadas em cobogó.

É importante salientar que o sistema construtivo do conjunto da Colina é inteiramente antagônico ao que se vinha praticando na Europa, que utilizava painéis portantes de vedação. O sistema *Camus*, citado por Lelé como sendo padrão na União Soviética e no Leste Europeu¹⁹, não oferecia a flexibilidade desejada para os espaços. Todas as divisões internas têm como base o módulo de 1m, que foi utilizado como diretriz de projeto. Este módulo orienta a distância entre as vigotas das lajes, os painéis de fechamento das empenas e a divisão dos módulos de esquadrias – facilitando o posicionamento das divisórias.

Os pilares, colocados nas terminações dos volumes que suportam, tem seção de 30x50cm e aparecem nos blocos A e D não só nas extremidades, mas também em pontos intermediários entre as caixas de escada. Já nos blocos B e C eles estão presentes apenas nas pontas, pois as vigas em U consolidadas ao núcleo de circulação vertical vencem o vão sem a necessidade de apoio vertical.

As esquadrias, subdivididas e coordenadas conforme a modulação das vigas das lajes protendidas, são inseridas numa placa de concreto pré-fabricada que enquadra e sustenta a caixilharia. Esta placa (Figura 13) é encaixada na estrutura geral e presa nas lajes através de esperas previamente planejadas na armadura do painel. Estes painéis, assim como os já mencionados anteriormente, não possuem função estrutural ou de contraventamento.

Figura 13 – Finalização das esquadrias e aspecto geral das fachadas leste e oeste.
Fonte: Cavalcante, 2015 p.130. Imagem do módulo de vedação sem a esquadria (esq). Fonte:
Revista Módulo nº32 março de 1963 p.39.

Figura 14 - Plantas cortes e fachadas dos Blocos B e C.
 Fonte: RAMOS, 2012 (redesenho a partir dos documentos do CEPLAN/UnB)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O início da industrialização na construção civil no Brasil, ao mesmo tempo que foi acompanhada por uma série de complicadores como a dificuldade de escassez de mão-de-obra e ausência de maquinário específico no mercado e tradição tecnológica, foi marcado pela iniciativa incansável dos arquitetos e pelo indispensável suporte das universidades. O compromisso com uma certa utopia social, em que a industrialização de componentes possibilitaria habitação para todos motivada pela rapidez na construção e pelo baixo custo gerado pela racionalização de todo o sistema foi o motor que moveu as experiências desse período.

E a contribuição que os exemplos da Universidade de São Paulo e da Universidade de Brasília não só se encaixam nesse perfil utópico-social, mas também refletem construtivamente as dificuldades de um sistema que se apresentava como solução das lacunas habitacionais do país e que apenas começava a ser explorado. Contextualmente, a construção civil brasileira envolvia (e ainda envolve) muitos processos artesanais, e a investigação técnica abrangendo a pré-fabricação em concreto armado apresenta resquícios da forte tradição construtiva da técnica tradicional no Brasil.

Sobre as estratégias de projeto, nos dois casos abordados as plantas baixas são flexíveis dentro de uma certa modularidade. No CRUSP a intenção clara de um esquema básico Dom-ino²⁰ é compartimentado através do mobiliário e de painéis de vedação com disposição fixa. Já em Brasília os edifícios do Colina são compartimentados de forma mais flexível, inclusive com os estudos preliminares apresentando outras configurações das unidades habitacionais.²¹

O balanço está presente em Colina mediante o avanço das lajes protendidas que são simplesmente apoiadas nas vigas duplas. Com isso liberam-se as fachadas para a disposição das esquadrias e dos cobogós pré-moldados. No CRUSP há um balanço na laje, porém esse elemento não se converte em fachada livre, já que a presença de pilaretes no alinhamento da fachada marcam os vãos e enquadram os módulos da caixilharia que sustenta as janelas e os painéis coloridos.

Em comum entre ambos está a estratégia que mantém a independência dos sistemas elétricos e hidráulicos em relação à estrutura e divisões internas, garantido a facilidade de manutenção. No projeto de Kneese e equipe o desenho das vigas com orifícios

destinado a passagem das redes é fundamental para o equacionamento da questão. No projeto de Lelé, não só temos uma solução de vigamento duplo com espaçamento intermediário para este fim, como esta estratégia parece procurar evidenciar a aceitação destes sistemas como parte integrante de sua arquitetura.

A solução de contraventamento é distinta entre os dois projetos. Enquanto em Brasília Lelé decide fazer com que os volumes de circulação vertical assumam a função de enrijecimento e estabilização, em São Paulo Kneese e equipe definem o sistema de encaixe de pilares e vigas como estratégia de travamento, além da solda de ferragens para consolidar a ligação dos elementos, principalmente entre fundações e pilares. Esse sistema de encaixe é muito peculiar, já que permite uma limpeza geométrica da estrutura que os apoios do tipo *gerber* (ou *misulares*) não possibilitam. Só que a consolidação da estrutura só acontece de forma efetiva se a montagem tiver o envolvimento de solda, o que praticamente configura um sistema misto entre concreto armado e aço (ao menos dentro da sistemática da execução da obra).

É curioso notar que os sistemas construtivos de ambos os exemplares lançam mão de estratégias mistas de execução. Tanto no sistema de encaixe-solda de São Paulo quanto no sistema de torres fundidas no local de Brasília, não há, ao menos nesse momento, uma total utilização da pré-moldagem para solucionar todos os problemas de enrijecimento, contraventamento e consolidação do esqueleto como um todo.²²

A construção de CRUSP e Colina são exemplos de aplicabilidade da racionalização construtiva e da capacidade que o sistema de pré-fabricação já apresentava em seu início de uma solução com grande potencial plástico e funcional. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas na realização destas obras, o sentido da boa arquitetura e da construção qualificada nunca deixou de ser um objetivo claro e explicitado pelos seus autores. Infelizmente todo esforço em se investigar novos recursos a partir da pré-fabricação não teve prosseguimento nas décadas seguintes o que, de certo modo, reflete até hoje em iniciativas que utilizam esse tipo de solução construtiva.

BIBLIOGRAFIA

Acrópole, Ano 26, n. 303, fev. 1964.

Acrópole, Ano 31, n. 369, jan. 1970.

Alberto, Klaus Chaves. "O Concreto Na Pré-Fabricação: A Construção Da Universidade De Brasília." *Concreto: Plasticidade e Industrialização na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/70* (2010): 123-45.

Alberto, Klaus Chaves. "A Pré-Fabricação e Outros Temas Projetuais Para Campi Universitários Na Década De 1960: O Caso Da Unb." *Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo*, no. 10 (2009): 80-91.

Bastos, Maria Alice Junqueira, and Ruth Verde Zein. *Brasil: Arquiteturas Após 1950*. São Paulo: Perspectiva, 2011.

Bruna, Paulo. "Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento". 2ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 308p

Cabral, Neyde A. Joppert. "A Recuperação Do Crusp." *Boletim da Coordenadoria do Espaço Físico USP* (2009).

Cavalcante, Neusa. "Ceplan: 50 Anos Em 5 Tempos." Tese de Doutorado, UnB, 2015.

Comas, Carlos Eduardo. "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools." In *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*, 41-67. New York: MoMA, 2015. p. 41-67.

Dias, Caio Benjamim. "A Estrutura Da Universidade De Brasília." *Acrópole* Ano 31, no. 369/70 (1970/01 1970): 3-7.

"Pré-Moldados Em Concreto Compensam Para Estruturas Em Série" *Dirigente Construtor*, novembro 1964, 46-52.

Geddo, João Pedro Salva. "Arquiteto Kneese de Mello Sobre o Crusp." Depoimento de Eduardo Kneese de Mello em video online <https://youtu.be/7jed-ZVMWq0>

Guimaraens, Cêça, Cláudio Taulois, Flávio Ferreira, and Sérgio Ferraz Magalhães. *Arquitetura Brasileira Após Brasília/Depoimentos*. Edgar Graeff, Flavio Marinho Rêgo, Joaquim Guedes, João Filgueiras Lima. Rio de Janeiro: IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1979.

Latorraca, Giancarlo, Esequias Souza de Freitas, and João Filgueiras Lima. "João Filgueiras Lima, Lelé" [in Portuguese, with parallel text in English.]. *Arquitetos Brasileiros - Brazilian Architects*. Lisboa, Portugal; São Paulo, SP, Brasil: Editorial Blau; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.

Júnior, Vilela. "Industrialização na construção e brutalismo na obra de João Filgueiras Lima Lelé." *Docomomo Brasil 2013*.

Marques, Sergio Moacir. "Fayet, Araújo & Moojen: Arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970". 2012. PROPARG, Porto Alegre, 2012.

Montenegro Filho, Roberto Alves de Lima. 2007. "Pré-fabricação e a obra de Eduardo Kneese de Mello". Dissertação de Mestrado, USP, São Paulo.

Pigozzo, Bruno N; Serra, Sheyla M B; DE A Ferreira, Marcelo. A INFLUÊNCIA DOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO NO CICLO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DA

CONSTRUÇÃO. [S.l.: s.n.], [S.d.]. Disponível em: <http://www.infohab.org.br/entac2014/2006/artigos/ENTAC2006_3265_3274.pdf>. Acesso em: 10 maio 2016.

Pessina, Luiz Henrique Gomes. "Aspectos Gerais da Pré-Fabricação: Estudo de Cronograma de Obra com Pré-Fabricados". 1964. Dissertação de Mestrado UnB, Brasília.
Pigozzo, Bruno. "Evolução dos Pré-fabricados de Concreto". 1o Encontro Nacional de Pesquisa-Projeto-Produção em Concreto Pré-moldado, n. 1, p. 10, 2005.

Porto, Cláudia Estrela (Org). *Olhares. Visões Sobre a Obra De João Filgueiras Lima*. Vol. 1, Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2010.

Ramos, Renata Santiago. "Habitar O Campus: Residências Universitárias Modernas No Brasil." Dissertação de Mestrado, PROPARG-UFRGS, 2012.

Ramos, Renata Santiago; Giustina, Marcelo Della. "Habitação industrializada no Brasil: criação e experimentação de elementos construtivos pré-fabricados, 1962 e 2007". In: II Seminário Internacional de Arquitectura, Urbanismo e Design da Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa, 2012, Lisboa. Anais II Seminário Internacional de Arquitectura, Urbanismo e Design da Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa, 2012.

Regino, Aline Nassaralla; Perrone, Rafael Antonio Cunha. Eduardo Augusto Kneese de Mello: Sua contribuição para habitação coletiva em São Paulo. *Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online)*, v. 0, n. 9, p. 56–97, 24 set. 2012. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44764>>. Acesso em: 13 maio 2016.

Segawa, Hugo M. *Arquiteturas No Brasil, 1900-1990*. São Paulo: EDUSP, 1998.

Schlee, Andrey Rosenthal. *Registro Arquitetônico Da Universidade De Brasília*. Brasília: UnB, 2014.

Vasconcelos, Augusto Carlos de. *O Concreto No Brasil*. São Paulo, Brazil: Pini Editora, 2007.

Vilela, Adalberto; Ficher, Sylvia. *João Filgueiras Lima e a alegoria da construção*. Docomomo Sul, 2013.

Zein, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. 2005. Tese de doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura., Porto Alegre, 2005.

¹ Cf. BRUNA, P. "Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento". 2ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 308p.

² Os textos de Oscar Niemeyer deste período tratam também das dificuldades e dos desafios da empreitada. "*Minha experiência em Brasília*", de 1960, cujo teor foi publicado em livro posteriormente, com pequenas, mas importantes, informações distintas, inserem-se neste contexto e merecem leitura conjugada com o texto de Cardozo, "*A construção de Brasília*". Cf.: NIEMEYER, 1960, "*Minha experiência de Brasília*". In: Módulo, nº 18, pp .11-16.; NIEMEYER, 1961, "*Minha experiência em Brasília*"; e CARDOZO, 1967, "*A Construção de Brasília*".

³ Cf. SCHLEE, A. R. "Registro Arquitetônico da Universidade de Brasília". Brasília: UnB, 2014.

⁴ Cinco projetos de Niemeyer foram detalhados e viabilizados por Lelé: o Instituto de Artes (1962-1963), o Departamento de Música (1962-1963), o escritório do Centro de Planejamento (1962-1963), o Instituto Central de Ciências (1963-1971) e, mais tarde, o bloco principal do Ministério do Exército (1967).

⁵ Ver Latorraca Latorraca, Giancarlo, Esequias Souza de Freitas, and João Filgueiras Lima. "João Filgueiras Lima, Lelé". *Arquitetos Brasileiros - Brazilian Architects*. Lisboa, Portugal; São Paulo, SP, Brasil: Editorial Blau; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000. p. 13

⁶ Já em 1964 a dissertação de mestrado de Luiz Henrique Gomes Pessina cita os exemplos de Canoas e de São Paulo como importantes realizações no campo da pré-fabricação. Ver Pessina, Luiz Henrique Gomes. "Aspectos Gerais da Pré-Fabricação: Estudo de Cronograma de Obra com Pré-Fabricados". 1964. Dissertação de Mestrado UnB, Brasília.

⁷ Sobre o projeto da Refinaria Alberto Pasqualini ver Marques, Sergio Moacir. "Fayet, Araújo & Moojen: Arquitetura moderna brasileira no Sul – 1950/1970". 2012. PROPARG, Porto Alegre, 2012.

⁸ Montenegro Filho cita o projeto da Lanchonete no Ibirapuera, elaborado por Kneese de Melo em 1954 e que já previa elementos pré-fabricados registrado pela UniSeco. Ver Montenegro Filho, Roberto Alves de Lima. 2007. "Pré-fabricação e a obra de Eduardo Kneese de Mello". Dissertação de Mestrado, USP, São Paulo p. 124

⁹ Segundo Montenegro Filho, "A proposta construtiva do CRUSP, assim como sua implantação, lembra o Conjunto Elmington State, construído na Inglaterra em 1955, na Picton Street. Desenvolvido pelo arquiteto J.L.Martin, do Greater London Council, foi uma construção experimental apoiada em métodos de pré-fabricação. Dois blocos de lajes foram

previstos para serem erguidos por um guindaste. Pelo caráter pioneiro, consta que a construção enfrentou dificuldades usuais associadas à pré-fabricação – tolerâncias, encaixes, etc.[...]” Ver Montenegro Filho, Roberto Alves de Lima. 2007. “Pré-fabricação e a obra de Eduardo Kneese de Mello”. Dissertação de Mestrado, USP, São Paulo p. 174

¹⁰ Ver depoimento de Eduardo Kneese de Melo em entrevista no vídeo em <https://youtu.be/7jed-ZVMWq0> acesso em 19 de junho de 2016.

¹¹ Como na maioria dos sistemas de pré-fabricação, transporte e montagem constituem o crivo do processo, uma vez que a dimensão dos elementos pré-moldados é definida pela capacidade do equipamento. No caso tratado, os guindastes determinaram, por sua capacidade, o limite do peso e da superfície das peças pré-moldadas. Ver artigo “Pré-Moldados Em Concreto Compensam Para Estruturas Em Série” *Dirigente Construtor*, novembro 1964, 46-52.

¹² A experiência do Conjunto Residencial da USP abrangeu edifícios com 73,20m de comprimento por 8,58m de largura e área total construída de 4.396,42m² por edifício. Foram produzidos no conjunto pré-fabricado 109 pilares, 546 vigas e 2.016 lajes.

¹³ O concreto despejado nos moldes foi preparado em usina, dosado racionalmente, com resistência de 300kg/cm². Considerando o elevado peso dos elementos pré-moldados, utilizaram-se vibradores de ponta, desconsiderando-se o uso de mesa vibratória. A cura foi acompanhada com cuidado, utilizando três processos distintos: cura a vapor (levando 5 horas para atingir resistência de transporte), com aditivos químicos e método tradicional.

¹⁴ Segundo a construtora, os coeficientes de consumo para cada metro quadrado de piso foram altos: 0,1645m³ de concreto e 34,21kg de ferro. As formas foram projetadas para serem utilizadas 300 vezes, porém as formas de laje foram aproveitadas 100 vezes, as dos pilares 78 e as das vigas 68 vezes. Ver em “Pré-Moldados em Concreto compensam para estruturas em série.” *Dirigente Construtor*, 1964, p. 46-52.

¹⁵ Ver Zein, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. 2005. Tese de doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura., Porto Alegre, 2005 p.218.

¹⁶ Lelé cita uma conversa com o engenheiro responsável, ao qual chama apenas de “Darcy”. Ver Guimaraens, Cêça, Cláudio Taulois, Flávio Ferreira, and Sérgio Ferraz Magalhães. *Arquitetura Brasileira Após Brasília/Depoimentos*. Edgar Graeff, Flavio Marinho Rêgo, Joaquim Guedes, João Filgueiras Lima. Rio de Janeiro: IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1979 pp.222-223

¹⁷ Ver entrevista de João Filgueiras Lima (Lelé) em Guimaraens, Cêça, Cláudio Taulois, Flávio Ferreira, and Sérgio Ferraz Magalhães. *Arquitetura Brasileira Após Brasília/Depoimentos*. Edgar Graeff, Flavio Marinho Rêgo, Joaquim Guedes, João Filgueiras Lima. Rio de Janeiro: IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1979 pp.222-223.

¹⁸ João Filgueiras Lima chega a citar essa analogia em entrevista sobre o assunto. Ver Guimaraens, Cêça, Cláudio Taulois, Flávio Ferreira, and Sérgio Ferraz Magalhães. *Arquitetura Brasileira Após Brasília/Depoimentos*. Edgar Graeff, Flavio Marinho Rêgo, Joaquim Guedes, João Filgueiras Lima. Rio de Janeiro: IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1979 p.221.

¹⁹ A Universidade de Brasília, por intermédio de Darcy Ribeiro, enviou João Filgueiras Lima e Sabino Barroso (também da equipe de Oscar Niemeyer) para passarem mais de dois meses pesquisando soluções construtivas na Rússia, Alemanha, Polônia e na antiga Tchecoslováquia. Ver Alberto, Klaus Chaves. “A Pré-Fabricação E Outros Temas Projetuais Para Campi Universitários Na Década De 1960: O Caso Da Unb.” *Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo*, no. 10 (2009): 80-91.

²⁰ Ver Zein, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. 2005. Tese de doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura., Porto Alegre, 2005 p.218.

²¹ Em planta do anteprojeto, de agosto de 1962, chega-se a apresentar a possibilidade da edificação com apartamentos menores ter subdivisão em cinco partes, com quatro núcleos de circulação vertical. Os blocos com os apartamentos maiores já se configuravam como edificações em quatro partes, com 3 núcleos de escadas e serviços. Ver Ramos, Renata Santiago. “Habitar O Campus: Residências Universitárias Modernas No Brasil.” Dissertação de Mestrado, PROPAR-UFRGS, 2012. p.214

²² Traçando um paralelo da prática do Brasil com o exterior, podemos afirmar que as experiências locais, mesmo que incipientes, acabam por adotar uma estratégia de esqueleto pré-fabricado, enquanto na Europa temos soluções de painéis estruturais (Camus System) que acabam por determinar uma expressão plástica que tende a fugir dos preceitos modernos de independência estrutural e fachada livre.